

ҚУРОЛЛИ КУЧЛАРДА УЙ-ЖОЙ ТАЪМИНОТИНИНГ АЙРИМ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Холиқов Сарвар Мингишович

Жамоат хавфсизлиги университети
мустақил изланувчиси, ю.ф.ф.д (PhD),
тел. номер: +99891 134-04-34, э-почта: sarvar_kholikov@mail.ru

Республикаимиз Конституцияси ва қонунчилигида Ўзбекистонда яшаётган ҳар қандай фуқаро турар-жой дахлсизлиги ва эркин ҳаракатланиш ҳуқуқига эга эканлиги эътироф этилган [1]. Ушбу мақсадда фуқароларнинг турар-жойга мулкчилик ҳуқуқларини таъминлаш, прописка масалаларини ҳал қилиш ва шу билан боғлиқ бошқа имтиёзлар бўйича айниқса кейинги йилларда улкан ишлар амалга оширилди.

Шулар қаторида Қуролли Кучлар ҳарбий хизматчиларининг ҳам уй-жой таъминоти масалалари бўйича миллий ҳарбий қонунчилик асослари ишлаб чиқилди [2]. Жумладан, “Ўзбекистон Республикасининг Миллий гвардияси тўғрисида”ги қонунида ҳарбий хизматчиларнинг уй-жой билан таъминланиш ҳуқуқи қайд этилиб, уларнинг оилалари уй-жой билан бепул ёки имтиёзли таъминланаяпти [3].

Ушбу мақсадда уй-жой фондлари ва оилавий турар-жойлар квартира типига мослаб қайта реконструкция қилиб берилмоқда, дастур асосида шаҳар ва қишлоқларда янги уйлар қуриб берилмоқда. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016-йил 22-ноябрдаги “2017-2020 йилларда шаҳарларда кўп қаватли арзон уй-жойларни қуриш ва реконструкция қилиш дастурини амалга ошириш чора-тадбирари тўғрисида”ги ПҚ-2660-сон қарори бўйича 4,5,7-қаватли уйлар қурилиб, ҳарбий хизматчиларга имтиёзли асосларда топширилди.

Ушбу қарор билан Мудофаа вазирлигининг ҳарбий хизматчиларига ҳам 3 йил имтиёзли давр, дастлабки 5 йилида 7%, кейинги йилларда Марказий банк қайта молиялаш ставкасида 20 йилгача ипотека кредитлари ажратилди. Ана шу кредитлар асосида 2017-йилда 56 та, 2018-йилда 74 та, 2019-йилда 116 та кўп қаватли уй фойдаланишга топширилди [4].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016-йил 21-октябрдаги “2017-2021 йилларда қишлоқ жойларда янгиланган намунавий лойиҳалар бўйича арзон уй-жойлар қуриш дастури тўғрисида”ги ПҚ-2639-сон қарорига биноан шаҳарларда Миллий гвардия ҳарбий хизматчилари учун 5 қаватли кўп квартиралар, 2 ва 3 хонали уйлар қуриб берилди [5]. Хусусан, 2020-йил январда Сирдарё вилояти Гулистон шаҳри “Бўстон” маҳалласида замонавий кўп қаватли уйлардаги 30 та хонадон қалитлари тантанали равишда топширилди, 2020-йилда Нукус, Қарши шаҳарларида янги уйлардан 60 нафар ҳарбий хизматчи таъминланди [6].

Ушбу йўналишда ҳарбий хизматчиларимизга хизмат турар-жойлари билан таъминлаш, 25% бадал пулини тўлаш орқали узоқ муддатли ипотека кредити орқали турар-жой билан таъминлаш, уй-жой ўрнига эр участкасини ажратиш, турар-жой ижара шартномалари бўйича ижара ҳақини компенсация қилиш, идоравий турар-жой фондидаги уйларни хусусийлаштириш каби шаклларда ижтимоий имтиёзлар берилган.

Аммо, мазкур имтиёзлардан фойдаланишнинг энг асосий шarti - ҳарбий хизматчилар уй-жой шароитини яхшилашда муҳтож, деб эътироф қилиниши керак. Бу борада миллий менталитетимиз ва амалиёт ўртасида айрим вазиятлар мавжуд бўлиб, уларни амалий мисолларда кўриб чиқамиз.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007-йил 14-сентябрдаги ПҚ-694-сон қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг ҳарбий хизматчиларини турар-жой билан таъминлаш тартиби тўғрисида”ги Низомда “ота-

онасининг уйида ижтимоий норма талабларига мувофиқ яшайдиган ҳарбий хизматчилар уй-жойга мухтожлар категориясига кирмайди” деган қоида мавжуд.

Аммо, бизнинг фикримизча, ота-онасининг уйида яшасада, лекин аксинча уларни ўз таъминотига олган ҳарбий хизматчиларимиз мавжуд. Айниқса, ота-она ногирон, оғир касаллар ёки ўзгалар парваришига мухтож тоифа қариялари бор бўлса, бизнингча “уларни ўз парваришига олган ҳарбий хизматчилар бундан мустасно”, деб қўшимча киритиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Ҳарбий қисмларда уй-жой шароитларини яхшилаш ҳуқуқига эга деб топиладиган ҳарбий хизматчилар рўйхати ҳарбий қисм (муассаса)ларнинг уй-жой хизмати бўлимлари томонидан юритилади. Рўйхатга киритилган вақтига қараб ҳарбий хизматчилар уй-жой олишга навбат асосида қўйилади ва ҳарбий хизматчиларга уй-жой аттестати (икки нусхада) ёзиб берилади.

Аммо, қонунчиликда айрим истисно қоидалар мавжуд бўлиб, улар мунозарали саволларни юзага келтиради.

Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007-йил 14-сентябр ПҚ-694-сонли қарори билан тасдиқланган амалдаги Низомнинг 11-бандида: “қонунчиликда белгиланган алоҳида тоифа ҳарбий хизматчилар навбатдан ташқари уй-жой олиш ҳуқуқига эга” деган қоида бор. Лекин улар “ким”лар эканлиги ойдинлаштирилмаган.

Идоравий ҳужжатларда ҳам навбатдан ташқари уй-жой оладиганлар рўйхати йўқ, амалда квартира тақсимоти манзараси эътиборни тортмасдан қўймайди. Масалан, уй-жой майдонининг ижтимоий меъёрларига амал қилинмаганлиги ҳолатлари ёки “унвон”и юқори бўлганларга “харидоргир квартиралар” берилганлиги ҳам ҳақиқат. Квартиралар майдони, ажратилган тўловлар бўйича вилоятлар ва Тошкент шаҳри ўртасидаги фарқ катта.

Бу ҳолат уй-жой дастлабки бадали учун ажратиладиган суммаларда фарқ келиб чиқади. Масалан, Тошкент шаҳридаги 2 хонали квартиралар ўртача 47.2 м² - 67.5 м² атрофида, 3-хонали 73.8 м², 4 хоналиси 103.1 м² - 121.9 м² атрофида сотилган бўлса, вилоятлардаги 2 хоналилар 41.60 м² дан 42.75 м² гача, 3-хоналилар эса ўртача стандарт 52 м² қилиб қурилган. Вилоятлардаги уй-жойларда 4 хонали квартираларнинг ўзи деярли мавжуд эмас.

Вилоятлар ва Тошкент шаҳрида ипотека кредити орқали сотиб олинadиган уй-жой энг кўп майдони 70 квадрат метр этиб белгиланди, шунга мос равишда давлат бюджетидан ажратилadиган субсидиялар қишлоқларда қурилган уйлар учун 315 млн, шаҳарларда 364 млн. ва Тошкент шаҳри учун қиймати 399 млн. қилиб ўрнатилган эди [8]. Ҳозирги кунда бу суммалар уй-жой қийматидан келиб чиқиб янада ошмоқда.

Ҳуқуқшунос олим А.В.Зайкин уй-жойнинг майдони ва ҳудуддан келиб чиқиб маблағ тақсимоти тўғри белгилаш муҳим, дейди [7].

Пул тўловлари борасида ҳам ўзига хос молиявий ва ташкилий-ҳуқуқий масалалар мавжуд. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 12-сентябрдаги 4447-сонли қарори билан тасдиқланган Низомнинг 190-бандида “вазирлик томонидан уй-жой билан таъминланмаган контракт бўйича ҳарбий хизматчиларга уларнинг аризасига биноан тақдим қилинаётган уй-жой умумий қийматининг 25 %дан 50 %гача миқдордаги дастлабки бадал пулини давлат бюджети маблағлари ёки қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан тўлаш” маъносидаги имтиёз назарда тутилган эди ва бу қоида амалда ишламади. 2021-йил август ойидан янги тартиб ўрнатилиб, унга биноан уй-жой майдони ва қийматининг энг кўп миқдори чегараси ўзгартирилди.

Ҳуқуқшунос олим Г.Г.Пашкованинг таъкидлашича, Россияда ҳам жорий қилинаётган имтиёзлар реал вазиятга тўғри келмагани учун амалга оширилмай қолиш эҳтимоллари кўп бўлган. Муаллиф “Фахрийлар тўғрисида”ги қонуни бўйича 32 млн.контингентга 140 млрд. маблағ ўрнига 6,5 млрд.молиялаштирилганини имтиёзларнинг асоссиз жорий қилиниши билан боғлайди [9].

Албатта, бунақа муаммоларни ҳал қилишда келгусида ишларни тизимли асосда, қатъий электрон рўйхатларни шакллантириш ва тизимда ягона базани тузиш орқали,

мавжуд молиявий имокниятлар прогнозидан келиб чиқиб ташкил қилиш керак, деб таклифларни бериш мумкин.

Ҳуқуқшунос олим Ю.О.Гаврилова “Россия Федератсиясида ҳам ҳарбий хизматчиларнинг хизмат турар-жой таъминоти ҳуқуқлари мунтазам бузилиб туради, шу боис хизмат уйлари ҳуқуқий асосларини пухта ишлаб чиқиш лозим”, деб таъкидлайди [11].

Россия олимларидан Р.Разов, А.Чаев ва В.Архиповлар ушбу масалани таҳлил қилиб, Россия Қуролли Кучларида 122 минг ҳарбий хизматчилар ва уларнинг оилалари уй-жойга муҳтожлигини, 40% таркиб мавжуд уй-жой шароитларидан қониқмаётганлигини таҳлилий маълумотларда келтиришган [12].

Аслида турар-жой билан таъминлаш нафақат хорижда, балки Ўзбекистонда аллақачон долзарб ижтимоий муаммолардан бирига айланиб бўлган. Масалан, бюджетдан кўшимча маблағ талаб қилмайдиган мавжуд идоравий уй-жой фондидан ҳам мақсадига мувофиқ фойдаланиш лозим.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007-йил 14-сентябр ПҚ-694-сонли қарори билан тасдиқланган Низомнинг 11-бандига ўзгартириш ва кўшимчалар киритиб, “навбатдан ташқари уй-жой олиш ҳуқуқига эга бўлган тоифадаги ҳарбий хизматчилар рўйхати”ни аниқ ишлаб чиқиш ва белгилаш зарур, деб ҳисоблаймиз. Бу билан турли тушунмовчилик, коррупция ва манфаатлар тўқнашуви, ҳуқуқбузилиши эҳтимолини олдини олган бўламиз.

Зеро, Республика Президенти Ш.Мирзиёев уй-жой таъминоти бундан буён ҳам энг муҳим ижтимоий масалалар сифатида туришини қайд этиб, ушбу йўналишдаги дастурларни амалга ошириш натижасида 140 мингдан зиёд янги квартира ва яқка тартибдаги уйлар қурилганини, ушбу кўрсаткич олдинги 5 йилга нисбатан 10 баробар кўплигини, кейинги беш йилликда 1 млн.дан ортиқ аҳоли учун қулай инфратузилмага эга “Янги Ўзбекистон” массивлари барпо этишни, “Обод қишлоқ”, “Обод маҳалла” дастурлари изчил давом эттирилишини таъкидлаб ўтди [13]. Шундан келиб чиқиб, Қуролли Кучларимиз таркибидаги вазирлик ва идоралар тизимида ҳам ҳарбий хизматчиларнинг уй-жой таъминотини замонавий асосларда ислоҳ қилиш режаларини ишлаб чиқишни мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. - Тошкент: Ўзбекистон, 2008. – 40 б.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007-йил 14-сентябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг ҳарбий хизматчиларини турар-жой билан таъминлаш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида”ги ПҚ-694-сон қарори. “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари миллий базаси”. www.lex.uz.
3. “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари миллий базаси”. www.lex.uz
4. Жўраев Қ. Ватан ҳимояси ҳар бир фуқаронинг муқаддас бурчидир. хтп // [www. парламент.гов.уз](http://www.парламент.гов.уз)
5. “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси”, 2016-йил, 10-сон, 337-модда.
6. Миллий гвардия.уз расмий сайти.
7. Заикин А.В. Правовое регулирование ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих: автореф...дисс.канд.юрид.наук. Москва. 2007. –С.11.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 5-августдаги “Ипотека кредити механизмлари янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Президентининг айрим ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ПФ-6274-сон фармони. “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари миллий базаси”. www.lex.uz
9. Пашкова Г.Г. Льготы с праве социального обеспечения: автореф...дисс. канд. юрид. наук. Томск, 2004 г. – С.3.
10. Ҳарбий-техник институт бошлиғининг 2019-йил 23-августдаги “Ҳарбий-техник институт тасарруфидаги 1-сонли хизмат уйида истиқомат қилувчи ҳарбий хизматчилар ва фуқароларнинг яшаш ва оилавий шароитини ўрганиш мақсадида ишчи гуруҳни тайинлаш ва ишини ташкиллаштириш тўғрисида”ги 454-сонли буйруғи.
11. Гаврилова Ю.О. Права военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на служебные жилые помещения: автореф...дисс.канд.юрид.наук. Москва. 2005 г. - С.2.
12. Р.Разов, А.В.Чаев, Архипов В.А. Современное состояние социальной защиты военнослужащих ВС РФ. // “Сервис плюс” научный журнал. 2012 год, №1. – С.84.
13. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси асосида демократик ислохотлар йўлини қатъий давом эттирамиз. Янги сайланган Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг лавозимга киришиш тантанали маросимида бағишланган Олий Мажлис қўшма палаталари мажлисидаги нутқи. // “Янги Ўзбекистон” ижтимоий-сиёсий газета. 2021-йил 7-ноябр №223.(479).